

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ЖАРАЁНИДА ФУҚАРОЛАР ИШТИРОКИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	5
2. Султанова Сабохат Алишеровна О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Ли Адик Александрович НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	21
4. Safojeva Sadoqat Musoyevna IJTIMOIY TARMOQDA SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARDAGI MUVOZANATNI TA'MINLASH: FUQAROLIK QONUNCHILIGINI TAKOMILLARISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	32
5. Berdialiyev Baxtiyor Erkinovich QIMOR VA TAVAKKALCHILIKKA ASOSLANGAN BOSHQA O'YINLARNI TASHKIL ETISH HAMDA O'TKAZISHNING IJTIMOY XAVFLILIGI.....	41
6. Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li JINOYAT KODEKSI MAXSUS QISMIDA NAZARDA TUTILGAN JINOYAT BELGILARIGA NISBATAN XATO QILINGANDA QILMISHNI KVALIFIKATSIYA QILISH.....	49
7. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich SHEKLANGAN AQLI RASOLIKNING YURIDIK MEZONI.....	58
8. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Хамракулов Умиджон Шарабидинович КИБЕРЗЎРАВОНЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА БУ БОРАДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASH BILAN BOG'LIQ XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI TAHLILI.....	73
10. Тошниёзов Сардор Уралбаевич КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШНИНГ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	80
11. Азходжаева Роза Алтыновна РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ НОРМ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.....	87
12. Турдиев Хайитжон Усмонкул ўғли ПАРЛАМЕНТ ТЕКШИРУВИ ИНСТИТУТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	95

Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich,

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>

E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

CHEKLANGAN AQLI RASOLIKNING YURIDIK MEZONI

For citation: Mamajanov Abrorbek Mirabdullaevich. LEGAL CRITERION OF LIMITED RESPONSIBILITY. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 9, pp. 58-64

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312583>

ANNOTATSIYA

Mustaqillik yillarida respublikamizda ruhiy holati buzilgan shaxslar jinoyat sodir etganligi uchun javobgarlikni belgilash, uni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishga ahamiyat berildi, fuqarolarning huquqlari va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarini samarali himoya qilishga to'sqinlik qiladigan huquqiy bo'shliqlar va qarama-qarshiliklarni bartaraf etish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shu nuqtai nazardan, ruhiy holat buzilishlarini erta aniqlash, ularga tashxis qo'yish, ruhiy holati buzilgan shaxslarni davolash sifatini oshirish hamda jinoyat qonunchiligini takomillashtirish siyosatini izchil davom ettirish, jinoiy jazolar va ularni ijro etish tizimiga insonparvarlik tamoyilini keng joriy etish sud-huquq sohasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari qatorida belgilanib, bu sohani tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so'zlar: cheklangan aqli rasolik, jinoiy javobgarlik, tibbiy yo'sindagi majburlov chorasi, yuridik mezon.

Мамажанов Аброрбек Мирабдуллаевич,

Самостоятельный соискатель Ташкентского государственного юридического университета

<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>

E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

ЮРИДИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ОГРАНИЧЕННОГО ВМЕНЯЕМОСТИ

АННОТАЦИЯ

В годы независимости в нашей республике придавалось большое значение установлению ответственности за совершение преступлений лицами с нарушениями психического состояния, приведению ее в соответствие с международными стандартами, осуществлялся ряд мер по устранению правовых пробелов и противоречий, препятствующих эффективной защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства. В связи с этим, ранее выявление, диагностика психических расстройств, повышение качества лечения лиц с психическими расстройствами и последовательное продолжение политики

совершенствования уголовного законодательства, широкое внедрение гуманистического принципа в уголовные наказания и систему их исполнения определяются в числе приоритетных направлений развития судебно-правовой сферы, и исследования в этой области приобретают все большее значение.

Ключевые слова: ограниченная вменяемость, уголовная ответственность, принудительная мера медицинского характера, юридический критерий.

Mamajanov Abrorbek Mirabdullaevich,

Independent researcher of Tashkent State University of Law

<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>

E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

LEGAL CRITERION OF LIMITED RESPONSIBILITY

ANNOTATION

During the years of independence in our republic, great importance was attached to establishing responsibility for the commission of crimes by persons with mental disorders, bringing it in line with international standards, a number of measures were taken to eliminate legal gaps and contradictions that impede the effective protection of the rights and freedoms of citizens, the interests of society and the state. In this regard, early detection and diagnosis of mental disorders, improving the quality of treatment for people with mental disorders and the consistent continuation of the policy of improving criminal legislation, the widespread introduction of the humanistic principle in criminal penalties and the system of their execution are identified among the priority areas for the development of the judicial and legal sphere, and research in this area is becoming increasingly important.

Keywords: limited sanity, criminal liability, compulsory measure of a medical nature, legal criterion.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 18¹-moddasi matnidan kelib chiqib faqatgina ikkita – tibbiy va yuridik mezonlarning mavjudligi cheklangan aqli rasolik to‘g‘risida gapirish imkoniyatini beradi. Tibbiy mezon – faqatgina dastlabki cheklangan aqli rasolik, huquqiy mezon esa, ushbu mezonning asosiy moddiy-huquqiy ahamiyatini belgilaydi. Ushbu qoida prinsipial xususiyatga ega, zero cheklangan aqli rasolikni psixik anomaliya mavjudli omilini shaxsning jinoyat sodir etish paytidagi onglilik-irodaviy bilan to‘liq o‘xshatadigan ilmiy adabiyotlardagi xato nuqtai nazarlar uchrab turadi.

Yuridik mezonlarni pisand qilmaslik psixiatriya va huquq tarixida juda katta salbiy oqibatlarga ega bo‘lgan va shunga olib kelganki, ruhiy buzilishi bo‘lgan deyarli barcha shaxslar aqli noraso yoki “cheklangan aqli raso” deb e’tirof etilgan.

Hozirgi vaqtda ruhiy buzilishning mavjudligi hali cheklangan aqli rasolik to‘g‘risida gapirishga imkoniyat bermaydi, buning uchun aqli rasolikda bo‘lgani kabi, yuridik mezonlarini - shaxsning o‘z hatti-harakatlarini tushunish yoki jinoyat sodir etishda unga amal qilishning to‘liq qobiliyati bo‘lmaganligini o‘rnatish zarur.

Ayni bir paytda ilmiy adabiyot hamda huquqni qo‘llash amaliyotida cheklangan aqli rasolik mezonining yuridik mezonlarini tushunish qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi va munozaraviy xususiyatga egadir. Ko‘plab mualliflarning haqli ravishda ta’kidlaganlaridek, “o‘zining hatti-harakatlari (harakatsizligi)ning amaldagi xususiyatlari va ijtimoiyiligini to‘liq ravishda aglay olmaslik” degan qonuniy ta’rif juda aniq bo‘lgan holda turlicha talqin qilishlarga imkoniyat beradi. Ilmiy va amaliy sohada O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 18¹-moddasini qo‘llashni qiyinlashtirayotgan anglashning qaysi darajasini to‘liq va qaysi darajasi to‘liq bo‘lmaganligini hisoblashning “bir xil” va “aniq mezonlari” mavjud emas.

Ushbu qonunchilik tuzilmasini tushunish uchun cheklangan aqli rasolik mezonining yuridik mohiyatiga va eng avvalo, anglash va irodaning “to‘laqonli bo‘lishi”ga ta’rif berish kerak. Albatta, ushbu baholovchi mezonning mutlaq ta’rifini berish imkoniyati yo‘q, biroq uni maksimal ravishda aniqlashtirish hamda muayyan chegaralar va uni tushunishning mo‘ljallarini belgilash mumkin.

Cheklangan aqli rasolik tushunchasi ostida ruhiy buzilish oqibatida shaxsning jinoyat sodir etishdagi ongli-irodaviy xulqqa qodirligi ancha kamaygan (cheklangan) aqli rasolikning har xilligini tushunish kerak bo'ladi. Faqat shunday holatda cheklangan aqli rasolik jazoni tayinlashda jinoiy-huquqiy ahamiyatga ega bo'ladi. Binobarin, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 18¹-moddasi

1-qismida keltirilgan "to'liq darajada anglay olmaslik" ifodasi, faqat shaxsning anglash-irodaviy xulqqa qodirligi ancha kamaygan (cheklangan) holatdagina jazo qo'llash uchun huquqiy ahamiyatga ega bo'ladi.

"To'liq bo'lmagan chora" mezonini tushunishni aniqlashtirib olib, cheklangan aqli rasolikning huquqiy mezonining tafakkuriy (intellektual) va irodaviy belgilarining batafsil tavsifiga o'tamiz.

Tafakkuriy (intellektual) belgi shuni belgigayliki, shaxs jinoyat sodir etish vaqtida o'zining hatti-harakatlari (harakatsizligi)ning amaldagi xususiyati va ijtimoiy xavfliligini to'liq ravishda anglay olmaydi. Ko'plab yuridik manbalarda mualliflar ushbu tarifning aniq mazmuni va mohiyatini ochib berishga yetarli e'tibor qaratmagan holda, uning turli shakllaridagi takroran ishlab chiqilishiga to'xtalib o'tadilar.

Sud-psixiatriya adabiyotida yuridik mezonning tavsifiga nisbatan ko'proq e'tibor qaratiladi. I.A.Kudryavsevning fikriga ko'ra, "to'liq ravishda anglay olmaslik" tushunchasi "o'z hatti-harakatlarining amaldagi xususiyatiga" nisbatan qo'llanilganda atrof-muhitni anglashning yetarli bo'lmagan aniqlik (adekvatlik)ni, holatni, o'z hatti-harakatlarining obyektiv mazmunini, o'z axloqining mavjud tomonlarining ruhiy akst ettirilishining (shu jumladan, uning texnologik, normativ, axloqiy-ma'naviy jihatlari) chegaralanganligini bildiradi. "O'z hatti-harakatlarining ijtimoiy xavfliligiga" nisbatan qo'llanilganda, bu o'z hatti-harakatlarining obyektiv va yuridik ahamiyatini anglashning yetarli bo'lmagan realligi (adekvatligi) ni anglashni, normativ va mazmunan baholashning tanqisligi, jinoiy niyatni shakllanishi va amalga oshirilishining tanlash holatidagi salbiy ijtimoiy oqibatni oldindan ko'ra olishlikning cheklanganligi [1, 111-112-b.], shuningdek, bizning fikrimizcha, o'z hatti-harakati natijasida ijtimoiy manfaatlariga yetkazadigan zarar va tug'diradigan xavf imkoniyatlarini to'liq anglamaslikni bildiradi. Bunday tushunish jinoyat alomatlari sifatida umumiy jinoiy-huquqiy talqinidan kelib chiqadi.

Umuman olganda, ushbu talqinga qo'shilgan holda biz bir nechta muhim qo'shimchalarni qilmoqchimiz.

- 1) O'z hatti-harakatlarining jinoiy-huquqiy xususiyatlarini to'liq ravishda anglamaslik cheklangan aqli rasolikdan dalolat bermaydi va bera olmaydi. Bu to'g'ridan-to'g'ri «Ignorantia juris non excusat, ignoratio facti excusat» umumiy huquqiy tamoyilidan kelib chiqadi.
- 2) "Ijtimoiy xavflilikning" to'liq anglamaslik ruhiy sohaning nisbatan balandroq darajasiga tegishli bo'lib, "amaldagi xususiyat"ga o'xshab unchalik chuqur emas, zero o'z harakatlarining shunchaki obyektiv ahamiyatini to'liq anglashni emas, balki uning ijtimoiy ahamiyatini, ijtimoiy aloqalarini, ijtimoiy mazmunini nazarda tutadi.
- 3) "o'z hatti-harakatlarining amaldagi xususiyatlarini" to'liq anglamaslik ularning "ijtimoiy xavfliligini" ham to'liq anglamaslikni nazarda tutadi. Agar sabablilik nazariyasidan kelib chiqiladigan bo'lsa, unda (sabab sifatida) o'z hatti-harakatlarining obyektiv ahamiyatini cheklanganligi sababli aloqaning birlamchi bo'g'inining buzilishi ro'y beradiki, bu o'z hatti-harakatlarining oqibatlarini anglashning chegaralanishiga, ya'ni oqibat sifatidagi ijtimoiy xavflilikni chegaralangan anglanishiga olib keladi.

"Amaldagi xususiyat" va "ijtimoiy xavflilik"ni solishtirganda quyidagilar prinsipial hisoblanadi: qonunda ular "va" qo'shimchasi bilan ajratilgan, ya'ni ruhiy soha jarohatlanganligining nisbatan yuqoriroq darajani (ijtimoiy xavfliligini anglash), balki nisbatan chuqurroq darajasini (amaldagi xususiyatlarini anglashni) qayd etish talab etiladi. Bu cheklangan aqli rasolikni o'rnatish uchun shaxsning onglik-irodaviy xulqqa qobiliyati ancha buzilganligi bo'lishi to'g'risida biz yuqorida asoslagan yondashuv bilan to'liq darajada mos keladi.

Shu bilan birga yuridik adabiyotda yuqorida ko'rsatilgan darajalar asossiz ravishda "yoki" qo'shimchasi bilan ajratiladiki, bu cheklangan aqli rasolikni haddan ortiq keng talqin etishga olib

kelmoqda. Masalan, A.V.Vilkova va B.A.Spasennikov, ko'p holatlarda "bunday shaxslar o'z harakatlarining amaldagi xususiyatlarini to'liq anglaydilar, biroq uning ijtimoiy xavfliligini to'liq tushunmaydilar", deb ta'kidlaydi [2, 31-b.]. Darhaqiqat, masalan, buzuq jinsiy hirsga ega bo'lgan shaxslar (pedofillar) yosh bola bilan jinsiy aloqa qilganliklarini to'liq anglaydilar, biroq, bolaning ruhiy va jismoniy rivojlanishiga zarar yetkazmaganman, deb baholab, uning ijtimoiy xavfliligini hama vaqt ham tushunavermaydilar, bolalarning o'zlari jinsiy faollikda qatnashishni xohlaydilar yoki buni g'amxo'rlik qilish deb hisoblaydilar [3, 38-b.].

Biroq, bizning fikrimizcha bunday toifadagi shaxslarni cheklangan aqli rasolar subyektiga qo'shmaslik kerak, chunki onglilik sohaning buzilishi yetarli darajada ifodalanmagan hisoblanadi, eng asosiysi esa, jazo tayinlashda uni yengillashtirish tomonga hisobga olinishi uchun ahamiyatli daraja hisoblanmaydi.

Yuridik mezonning irodaviy belgisi subyektning irodaviy sohasining shunday buzilishi haqida dalolat beradiki, unda u o'z xulq-atvorini to'liq ravishda boshqara oladi. I.A.Kudryavtsevning fikriga ko'ra, bu maqsadga erishishga vositalarning tanlovi adekvatligi va fikrashning yetarli emasligi, ularni amalga oshirishdagi nazoratning buzilishi, vaziyatni baholashni tartibga soluvchi baholashdagi kamchiliklar, to'g'rilovchi ta'sirlar qo'llanilmasligini zaruratini bildiradi.

Taffakkuriy (intellektual) va irodaviy belgilarning nisbatini o'rnatishda ilmiy adabiyotda qayd etiladiki, cheklangan aqli rasolikning yuridik mezonlarini belgilashda ko'rsatilgan elementlarning birini o'rnatish kifoya qiladi. Qonunda ular o'rtasida "yoki" qo'shimchasi turganligi tasodifiy emas. Shu bilan birga, ushbu sharhlar aqli norasolik bilan o'xshashligini ta'kidlash lozim. Aqli norasolikka nisbatan qo'llashda qayd etiladiki, intellektual belgining mavjud bo'lishi irodaviylikning mavjudligi haqida dalolat beradi, ya'ni tafakkurning to'liq bo'lmagani irodani yo'qligini belgilaydiki, bu aqli norasolik toifasi uchun to'g'ri hisoblanadi. Yuridik mezonni (O'zR JK 18¹ –moddasi bo'yicha) ko'rib chiqish holatida esa, tafakkur (intellek) ancha pasaygan bo'lishi biroq saqlanib qolinishi, demakki intellektual belgining mavjudligi har doim irodaviy belgining mavjudligini ham bildiradi, deb ta'kidlamaslik kerak. Masalan, yengil ruhiy zaiflik holatida psixiatrlar shaxsning o'z hatti-harakatlarini to'g'rilashning pasaygan qobiliyatini belgilashdagi qiyinchiliklarni, ya'ni irodaviy belgini aniqlashdagi qiyinchilikni ta'kidlashadi.

Ayni bir vaqtda, irodaviy belgi intellektual belgi bo'lmaganda ham mavjud bo'lishi mumkin. V.X. Kandinskiy ta'kidlaganidek, erkin tanlovni faqatgina erkin fikrlash holatida qilish mumkin. Shunday holatlar uchraydiki, shaxsning o'z hatti-harakatlarini anglash qobiliyati saqlangan bo'ladi, biroq o'z qilmishidan o'zini tiyish imkoniyati pasayadi. Bu ko'proq ongdan nuqson emas, balki hissiyot sohasidagi nuqson mavjud bo'lgan shaxsiyat buzilishi, piromaniya, kleptomaniya, ludomaniya, dromomaniyada namoyon bo'ladi.

Cheklangan aqli rasolikni faqat yuridik mezonlarning irodaviy elementlari bilangina bog'lash kerak, degan fikr ham uchrab turadi. Biz juda qat'iy bo'lmagan holatda, irodaviy belgi yuridik mezonning asosiy mazmuniy jihatini ifoda etadi, deb qayd etamiz. Cheklangan aqli rasolikni belgilashda irodaviy xususiyat har doim mavjud bo'lishi kerak va ayni bir paytda intellektual belgi yo'q bo'lishi mumkin. Bizning fikrimizcha, bu amaliy ahamiyatga ega bo'lgan juda muhim aniqlikdir: subyektning jinoyat paytida o'zining xatti-harakatlarini to'g'ri anglash darajasini baholashning deyarli iloji yo'q yoki juda qiyin, biroq, o'z harakatlarini to'liq boshqara olmasligi keyinchalik muhokama qilinadigan jazoni tayinlash paytida uni hisobga olishda ayrim obyektiv baholanish ta'siriga beriladi [4].

Bizning fikrimizcha, yuridik mezonlarning mazmunini yanada to'liqroq tushunishga axloqni ongli-irodaviy tartibga solish, uni aks ettirish va prognozlash darajasini nazarda tutadigan A.A.Tkachenko, N.V.Dvoryanchikov, Y.Y.Yakoklevalarning birlashtirilgan modeli ko'maklashadi.

1) Predmetsiz ehtiyojlar darajasi (havas, moyillik, istak) – undovchi omil sifatida qoniqish, emotsional bo'shshni kutish o'rtaga chiqadi; ushbu bosqichda o'zining va boshqalarning emotsional holatlarini idrok etish amalga oshiriladi.

2) Predmetli ehtiyojlar darajasi, stereotipli manipulyatsiyalar – undovlar muayyan obyektga, uning xususiyatlari va sifatiga yo'naltirilganlik kuzatiladi. Undovchi omil bu – obyektning muayyan

sifati, xislatini namoyon qiladigan, u bilan stereotipli manipulyatsiyalarni kutish. Ushbu bosqichda o'zining va boshqa odamlarning emotsional holatini tushunish va talqin etish amalga oshiriladi.

3) Predmetli-ijtimoiy harakatlar darajasi – ijtimoiy oqibatlar ehtimoli to'g'risidagi tasavvurlar doirasidagi vazifalar onining yechimi bo'yicha maqsadli yo'naltirilgan qadamlar, amallar. Ushbu bosqichda ijtimoiy-rolli stereotiplarni tushunish nuqtai nazaridan o'zlikni va boshqalarni sezish, shuningdek, ijtimoiy me'yorlar va qoidalarni hisobga olgan holda xulq-atvorning yo'nalishi (cheklov) amalga oshiriladi.

4) Shaxsiy ma'nolar darajasi – qadriyatlar va dunyoqarashlar ko'rsatmalari nuqtai nazaridan axloqni tanqidiy baholashning darajasi. Undovchi omil – shaxsiy mazmundagi yetakchi dalilni amalga oshirishni ko'ra bilish.

Ongli-irodaviy axloqning to'liq qobiliyatini e'tirof etish uchun dastlabki uch bosqichda aks ettirish va prognozlashning mavjudligi bilan bog'liq.

Ayni vaqtda, ruhiy buzilish bunday qobiliyatni cheklashi, ongli ravishda tartibga solish jarayonlarining chuqurligi va kengligini buzishi mumkin. Bunday yondashuv, katta amaliy ahamiyatga ega, chunki bu – ruhiy buzilish natijasida ongli-irodaviy qobiliyatning shikastlanish darajasi bo'yicha ba'zi mezonlarni o'rnatish imkonini beradi.

Shunday qilib, aqliy zaiflik (oligofreniya)da u yoki bu darajada (chuqurligi bo'yicha) tartibga solishning uch bosqichi (kengligi bo'yicha) ko'pincha har bir bosqichlarda ma'lum darajada shikastlangan bo'ladi. Bunday shaxslarda bevosita istakni amalga oshirishni kechiktirishga, atrofda qilarning dalillarini tushunish qobiliyatining yetarli emasligi, ayniqsa, subyektiv qiyin vaziyatda o'z imkoniyatlarini yuqori baholash, muhit ta'siriga tushib qolishlik, boshqalarga qaramlik, odob-axloq normalarining ahamiyatini faqat rasmiy bilish tufayli ularni sust o'zlashtirilishi kuzatiladi [5].

Shu bilan birga, shaxsiyatning buzilishida (qo'zg'aluvchan, beqaror, epilepsik turdagi psixopatiya) ko'p holatlarda va jinsiy tanlovning buzilishidagi jinsiy jinoyatlar sodir etilishining aksariyat holatlarida ruhiy buzilish faqat dastlabki ikki bosqichni – ehtiyojlar buzilishi va ularning sekinlashuvini buzadi hamda predmetli-ijtimoiy harakatlarning nisbatan yuqori darajasiga ta'sir qilmaydi. Ushbu tadqiqot doirasida patopsixologik adabiyotlarni o'rganish jarayonida biz ruhiy jinsiy buzilish faqatgina jinsiy ehtiyojning buzilishiga, uning deviativ shaklda paydo bo'ladi (faqat qoniqtirishning qaysi stereotipli usullari, jinoyatning oddiy qurollari va vositalari namoyon bo'ladi stereotipik qurbonlar subyekt tomonidan tanlanadi), biroq jinsiy jinoyat sodir etish to'g'risida qaror qabul qilish va amalga oshirish asosida yotmaydi, degan xulosaga keldik. Bizning fikrimizcha, bunday holatlar ruhiy buzilishlarni yengillashtiruvchi holat sifatida hisobga olinmaydi.

Cheklangan aqli rasolikning yuridik mezonining qonunchilik shaklidan kelib chiqib, yuqorida ko'rsatib o'tilgan yondashuvlar subyektning jinoyat sodir etish paytidagi ongli-irodaviy qobiliyat buzilishining darajasiga (chuqurligi va kengligiga) e'tibor qaratiladi. Biz tomonimizdan keltirib o'tilgan "to'liq bo'lmagan chora"ni aniqlashtirish, cheklangan aqli rasolikning mohiyatini tushunishga va jazo tayinlashda uni hisobga olish bo'yicha ayrim xususiy tavsiyalarni berish imkoniyatini beradi, biroq, sud-psixiatriya amaliyotida ongli-irodaviy qobiliyatning shikastlanganlik darajasiga bir xilda baho berish ko'p holatlarda muammoli sanaladiki, bu – qanday holatlarda ko'rib chiqilayotgan shaxslar toifasining jazoni yengillashtirish zarur, degan asosiy savolga universal javob berish imkoniyatini bermaydi.

O.D.Sikovskaya qayd etganidek, ruhiy buzilishlarning aniq jinoiy xatti-harakatlarga ta'sirining hisobi, afsuski qonun chiqaruvchilar tomonidan inobatga olinmagan. Hozirgi kunda ko'pgina mualliflar jazoni yengillashtirish faqatgina ruhiy buzilish jinoiy qilmishning aniq bir harakatini sodir etishga ta'sir ko'rsatgan holatda va jinoyat sodir etilishiga olib keladigan sababiy bog'lanishning umumiy zanjiridagi hal qiluvchi bo'g'in bo'lganida asosli bo'ladi, degan fikrni ham bayon etadilar. Shunday qilib, cheklangan aqli rasolikni ruhiy buzilishning jinoiy jihatdan ahamiyatli bo'lgan holat bilan o'zaro ta'siri jarayonidagi muayyan dinamikada ko'rib chiqish kerak [6, 38-41-b.].

Ruhiy buzilish jinoyat sodir etish to'g'risidagi qarorni qabul qilish va uni amalga oshirishga qanday ta'sir ko'rsatgani, jinoiy xatti-harakat mexanizmida qanday rol o'ynagani, asosiy determinant

yoki faqat shartlardan biri bo‘lganligi haqidagi savolga javob, jazo tayinlashdagi ruhiy buzilishni hisobini yuritish muammosini hal qilishga yaqinlashish imkonini beradi. Ushbu masala mazkur tadqiqotning 3-bob 1-paragrafida batafsil ko‘rib chiqiladi.

Cheklangan aqli rasolikning tibbiy mezonlarini tavsiflashda deyarli har qanday, hattoki tibbiyot nuqtai nazaridan noto‘g‘ri kasallik bo‘lmagan, me‘yordan og‘ish deb tushunilishi mumkin bo‘lgan, yuridik jihatdan kechib o‘tib bo‘lmaydigan asossiz talqin qilishga olib keladigan “ruhiy anomaliya” tushunchasidan voz kechish kerak bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 18¹-moddasi 1-qismida keltirilgan ruhiy buzilishlarning an’anaviy yuridik tasnifi tibbiy tasniflarga to‘g‘ri kelmaydi; ruhiy buzilishni bir vaqtning o‘zida ikki turdagi yuridik tasnifga qo‘shish mumkin, shuning uchun u ancha shartli hisoblanadi; buzilishni surunkali, vaqtinchalik yoki boshqasiga qo‘shish jinoiy-huquqiy baholashda ahamiyatga ega emas. Shu sababdan ham tibbiy mezonni tavsiflashda tibbiy tasnifga amal qilish nisbatan asosliroqdir.

Cheklangan aqli rasolikning tibbiy mezonga, garchi psixotik darajaga yetmaydigan, biroq aniq holatda subyektning xulq-atvoriga sezilarli ta’sir ko‘rsatishga, uning jinoyat sodir etish paytidagi ongli-irodaviy qobiliyatini sezilarli cheklashga qodir bo‘lgan ruhiy buzilishni qo‘shish mumkin. Bunda sud-psixiatriya xulosalari, ekspertning surishtiruvi, Xalqaro kasalliklar tasnifi 10-ko‘rinish mezonlari asosida sud, ruhiy buzilishning patologik ko‘rinishlarining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlashi va ushbu ishning barcha tomonlaridan kelib chiqib, ruhiy buzilish subyektning jinoyat sodir etish paytidagi xatti-harakatlariga ta’sirini aniqlashi kerak.

Cheklangan aqli rasolik asosida yotadigan ruhiy buzilishlar taqsimoti, ularning tarqalganligiga qarab quyidagicha: organik buzilishlar (F00-F09), yengil darajadagi aqliy zaiflik (F70-79), shaxsiyat va xulq-atvorning buzilishi, shu jumladan jinsiy xohishning buzilishi (F60-F69), remissiya bosqichidagi shezofreniya va shizotipik buzilishlar (F20- 21), affekt buzilishlar (F30-F39), stress bilan bog‘liq bo‘lgan nevroitik buzilishlar (F40-F48) [7].

Ruhiyatning kasallik bo‘lmagan holati (xarakterning aksentuatsiyasi, xolerik va melanxolik mijoz, somatik holatlar oqibatidagi anomaliyalar, masalan homiladorlik) cheklangan aqli rasolikning tibbiy mezonlarini yarata olmaydilar, chunki ular ongli-irodaviy qobiliyati jazoni tayinlash uchun ahamiyatga ega bo‘ladigan darajada sezilarli ravishda cheklashga qodir emas. Ular patologiya hisoblanmaydi, shuning uchun eng asosiy oqibatlardan biri – tibbiy yo‘sindagi majburlov choralari qo‘llashning iloji yo‘q.

Faqat tibbiy va u tomonidan shartlangan yuridik mezonlarning yig‘indisigina cheklangan aqli rasolik to‘g‘risida gapirish imkonini beradi. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 18¹-moddasi 1-qismida ifodalangan “to‘liq darajada anglay olmagan” talqini, faqatgina shaxsning ongli-irodaviy xulqiga bo‘lgan qobiliyatining ancha (sezilarli darajada) kamaygan (cheklangan, buzilgan) holatdagina jazo tayinlash uchun yuridik ahamiyatga ega bo‘ladi [8].

Yuridik mezonning intellektual belgisini ta’kidlash uchun nafaqat ruhiy sohaning yuqoriroq darajasi (o‘z xatti-harakatlarining ijtimoiy xaffiligini anglash)ni, balki yanada chuqurroq darajasini (o‘z xatti-harakatlarining amaliy xususiyatlarini anglash)ni belgilash ham talab etiladi.

Irodaviy belgi yuridik mezonning asosiy mazmuniy jihatlarini ifodalaydi va hamma vaqt cheklangan aqliy rasolikni ta’kidlashda belgilanishi kerak. Intellektual belgilarni belgilash hali irodaviy belgining avtomatik ravishda mavjud bo‘lishi haqida gapirishga imkoniyat bermaydi. Biroq, intellektual belgi bo‘lmaganda ham irodaviy belgi bor bo‘lishi mumkin [9, 57-b.].

Xulqning ongli-irodaviy boshqarishni shikaslanganligining 4 ta bosqichini, aks ettirish va prognozlashga ajratadigan birlashgan psixologik model, yuridik mezonni to‘ldirishning mohiyatini to‘liqroq tushunishga ko‘maklashadi, shaxsning ongli-irodaviy xulqiga bo‘lgan qobiliyatining buzilganligining miqdorini belgilash haqidagi xususiy amaliy tavsiyalar berish imkoniyatini beradi [10, 22-b.].

Sud-psixiatriya amaliyotida, ko‘p hollarda shaxsning jinoyat sodir etish paytidagi ongli-irodaviy qobiliyatlarining shikastlanishi darajasiga aniq ta’rif berish qiyin hisoblanadi. Shu sababdan, nafaqat ongning buzilishi darajasi, balki jinoyat sodir etishdagi xulq-atvoriga buzilishlarning ta’sir darajasini ham hisobga olish zarur bo‘ladi. Ruhiy buzilish jinoyat sodir etish to‘g‘risidagi qarorning

qabul qilinishi va amalga oshirilishiga qanday ta'sir ko'rsatgani, jinoiy qilmish mexanizmida uning qanday rol o'ynaganligi haqidagi savolga javob, jazo tayinlashda ruhiy buzilishni hisobga olish masalasining yechimiga imkon beradi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Klimenko T.V. Forensic psychiatry : textbook for academic baccalaureate. M., 2017. pp. 111-112.
2. VilkoVA A.V., Spasennikov B.A. Criminal-legal significance of mental disorders in judicial practice // Justice of the Peace. 2015. No. 1. p. 31.
3. Demidova L.Yu., Dvoryanchikov N.V. The problem of disorders of sexual preference based on the materials of foreign studies // Legal psychology. 2011. No. 4. p. 38.
4. Mamajanov A. Foreign experience in solving the problem of limited sanity //International Journal of Pharmaceutical Research. – 2020. – T. 12. – №. 3.
5. Mirabdullayevich, Mamajanov Abrorbek. "Criminal liability of persons with a mental disorder in Islamic law." Journal of law research (2020): 209-215.
6. Mamajanov A. M. The concept of limited sanity in foreign countries //“trends of modern science and practice”. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 38-41.
7. Mamajanov Abrorbek. "Some considerations on the imposition of corrective measures of a medical nature to persons with mental disorders" Review of law sciences, vol. 5, no. Special issue, 2020, pp. 128-135. doi:10.24412/2181-919X-2020-128-135.
8. Allanova A. The concept of the criminal and his crime ratio to the subject //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 02. – C. 18-23.
9. Shamsidinov Z. Z. The principle of legality in uzbek and german criminal law: some aspects //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 02. – C. 53-57.
10. Sunnatov V. T. Features of the objective side of crimes related to forgery in office //European Journal of Research. [https://journalofresearch. info/](https://journalofresearch.info/)–Vienna, Austria. – 2020. – T. 5. – №. 11. – C. 21-30.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000